

Návod

SciFlow pro TUL

Předkládá: Marta Zizienová

Verze 1.0

Liberec 2025

DOI: [10.5281/zenodo.14917307](https://doi.org/10.5281/zenodo.14917307)

Poznámka:

Titulní listy nahrad'te listy vygenerovanými z IS
STAG

Abstrakt

Tento návod je určen studentům Technické univerzity v Liberci (TUL) a poskytuje přehledný postup pro využití online textového editoru SciFlow při psaní závěrečných prací. SciFlow umožňuje snadné vytváření a formátování, což usnadňuje tvorbu kvalifikačních prací podle požadavků univerzity. Návod obsahuje instrukce k registraci, využití specifických šablon pro TUL, psaní textu, vkládání obrázků, tabulek, rovnic a zdrojových kódů. Dále se věnuje spolupráci s vedoucími práce, verzování dokumentu a exportu hotového díla do požadovaných formátů. Návod rovněž zahrnuje odkazy na podporu, videonávody a další zdroje pro efektivní práci s programem.

Klíčová slova: SciFlow, Technická univerzita v Liberci, závěrečné práce, šablony pro kvalifikační práce, formátování, registrace do SciFlow, psaní, integrace Zotero, vkládání rovnic, obrázků a tabulek, správa verzí dokumentu, spolupráce, export do PDF

Abstract

This guide is intended for students of the Technical University of Liberec and provides a clear overview of how to use the online text editor SciFlow for writing theses. SciFlow enables easy creation and formatting, simplifying the preparation of academic papers according to the university's requirements. The guide includes instructions on registration, the use of specific templates for TUL, writing text, inserting images, tables, equations, and source code. It also covers collaboration with supervisors, document versioning, and exporting the final work into the required formats. Additionally, the guide includes links to support, video tutorials, and other resources for efficient use of the program.

Keywords: SciFlow, Technical University of Liberec, theses, templates for academic papers, formatting, registration in SciFlow, writing, Zotero integration, inserting equations, images and tables, document version management, collaboration, export to PDF

Poděkování

Ráda bych poděkovala Ing. Janu Koprnickému, Ph.D., a Bc. Ludvíku Steinerovi z Technické univerzity v Liberci za jejich neocenitelnou pomoc při tvorbě šablony pro závěrečné práce na TUL. Jejich odborné znalosti a ochota přispěly k usnadnění psaní kvalifikačních prací pro studenty. Velké díky také patří firmě SciFlow za jejich flexibilitu a ochotu reagovat na potřeby naší univerzity. Tato podpora byla klíčová pro úspěšné zavedení SciFlow do akademického prostředí na TUL.

Děkuji vám všem!

Obsah

Abstrakt	4
Abstract	5
Poděkování	6
Seznam zkratk	9
1 Úvod	10
2 Založení účtu	11
3 Základní orientace v prostředí SciFlow	12
4 Šablony pro závěrečné práce TUL	13
4.1 Změna šablony	14
5 Psaní a úprava textu	16
5.1 Text	16
5.1.1 Úvodní strany	16
5.1.2 Osnova	16
5.1.3 Kopírování textu	20
5.1.4 Poznámka pod čarou	20
5.1.5 Nezlomitelná mezera	20
5.1.6 Báseň, odsazený odstavec	21
5.2 Obrázky	22
5.3 Tabulky	23
5.3.1 Vytvoření tabulky	23
5.3.2 Úpravy tabulky	24
5.3.3 Smazání tabulky	25
5.4 Rovnice	25
5.5 Zdrojový kód	26
5.6 Citace	27
5.6.1 Propojení Zotera	27
5.6.2 Aktualizace záznamů	30
5.6.3 Citování	30
5.6.4 Použité zdroje informací	32
5.7 Odkazy	33
5.7.1 Hypertextové odkazy	33
5.7.2 Křížové odkazy	34
6 Historie dokumentu	36
7 Spolupráce	38
7.1 Sdílení s vedoucím práce	38
7.2 Komentáře	39
8 Export	42
9 Podpora	44
10 Závěr	45

Použitá literatura.....	46
Přílohy	47
A Návod na přílohy.....	47
B Webová stránka Univerzitní knihovny o SciFlow, ze dne 10. ledna 2025.....	49
C Seznam univerzit, které využívají SciFlow, ze dne 12. října 2024	50

Seznam zkratek

Seznam zkratek doplňte ručně, nevytváří se automaticky. Využijte funkce popsané v kapitole 5.3.

CTRL+V	control + V
HTML	Hypertext Markup Language
IS STAG	informační systém studijní agendy
LaTeX	Lamport TeX
OK	all correct
PDF	Portable Document Format
TUL	Technická univerzita v Liberci
URL	Uniform Resource Locator
VŠKP	vysokoškolská kvalifikační práce

1 Úvod

Tento návod slouží studentům Technické univerzity v Liberci jako průvodce používáním online textového editoru SciFlow při psaní závěrečných prací.

*„SciFlow je online textový editor určený vědcům a studentům, který usnadňuje psaní kvalifikačních prací a vědeckých článků“*¹. Není třeba řešit formátování článků či závěrečných prací.

Následující kapitoly vám ukáží, jak se zaregistrovat, využít šablony TUL a vytvořit profesionální dokument.

SciFlow nekontroluje gramatiku v češtině, umí kontrolovat jen angličtinu a němčinu!

1. ALBERTINA ICOME PRAHA. SciFlow Authoring Platform. In: *Úvod | Albertina icome Praha* [online]. 2022 [cit. 30.07.2024]. Dostupné z: <https://www.aip.cz/produkty/3485-sciflow-authoring-platform/>

2 Založení účtu

Vytvořte si zdarma účet na <https://www.sciflow.net/tul> - použijte univerzitní mail (např. *lojza.novak@tul.cz*).

Pak využívejte <https://app.sciflow.net>.

3 Základní orientace v prostředí SciFlow

Jděte na webovou stránku <https://app.sciflow.net>.

Na levé straně je přístup ke všem Vaším dokumentům, ke všem dostupným šablonám (vč. šablon pro závěrečné práce TUL), k Vašemu profilu a k nastavení preferencí. Profil a nastavení preferencí není nutné nijak měnit.

V pravém horním rohu, v sekci *For students* najdete odkaz k šablonám pro závěrečné práce.

V levém dolním rohu je chat - okamžitá podpora.

Obrázek 1. Úvodní obrazovka

4 Šablony pro závěrečné práce TUL

TUL používá jednotnou šablonu pro závěrečné práce, která je shodná pro všechny fakulty.² Šablona existuje ve dvou jazykových verzích:

- práce psaná v češtině
- práce psaná v angličtině.

K dispozici jsou dva citační styly TUL³:

- autor-datum
- číselný.

Nejdříve se přihlašte do svého účtu v SciFlow (viz kapitola 2). Poté jděte na webovou stránku <https://app.sciflow.net/templates/theses>. V pravém horním rohu v sekci *For students* klikněte na symbol , který se nachází vpravo od *Theses and assignments*.

Obrázek 2. Nabídka šablon pro psaní

Otevře se Vám výběr, klikněte na *Write a thesis or assignment*.

Obrázek 3. Volba závěrečné práce

2. Šablona dodržuje směrnici rektora k psaní závěrečných prací (viz <https://doc.tul.cz/11367>). Záměrně je co nejjednodušší, negeneruje například nepovinné součásti (seznam obrázků či seznam tabulek).

3. Viz *Metodika citování*, dostupná na <https://etul.publi.cz/book/2636-metodika-citovani>. Přidání dalších citačních stylů dle požadavků kateder je v zásadě možné. Pokud budete mít tuto potřebu, kontaktujte Bc. Ludvíka Steinera (ludvik.steiner@tul.cz).

Z nabídky vyberte *I like to write a TUL thesis, in Czech*. Klikněte na *Start writing*.

Theses, Assignments, and Monographs

Obrázek 4. Šablona pro VŠKP TUL, v češtině

Šablona neobsahuje úvodní stránky (schválené zadání, prohlášení), ty se generují ve STAGu! Obě PDF (ze SciFlow a ze STAGu) nakonec spojte do jednoho souboru⁴.

4.1 Změna šablony

Studenti, kteří začali pracovat s obecnou šablonou závěrečné práce, ji mohou kdykoli změnit na šablonu TUL. Klikněte na ikonu .

4. Pro spojení různých PDF můžete využít například programy PDF Arranger či PDFsam Basic.

Obrázek 5. Změna šablony závěrečné práce

Otevře se nové okno s vyhledávacím polem, do kterého napište zkratku TUL. Vyhledají se všechny šablony vytvořené pro Technickou univerzitu v Liberci.

Obrázek 6. Nalezení šablony TUL

Zvolte si šablonu *TUL Thesis*. Klikněte na ni a potvrďte změnu kliknutím na *Use for this document*.

Obrázek 7. Změna šablony na šablonu TUL pro závěrečné práce

5 Psaní a úprava textu

5.1 Text

5.1.1 Úvodní strany

Všechny texty, od titulní strany až po poděkování, jsou v šabloně připravené, stačí jen doplnit Vaše údaje a konkrétní texty.

5.1.2 Osnova

Osnovu je možné zobrazit po kliknutí na ikonu osnovy na pravé straně. Pro rychlé přesuny v textu je možné v osnově klikat tak, kam se potřebujeme přemístit.

Obrázek 8. Zobrazená osnova

V šabloně jsou připravené kapitoly pro seznam zkratek, závěr, použitou literaturu a přílohy. Kapitoly, které obsahují odborný text práce, je třeba doplnit.

5.1.2.1 Přidání kapitoly

Před a také za každou kapitolou se nachází ikonka +, na kterou stačí kliknout a vytvoří se nová kapitola. Kapitola má automaticky úroveň h1.

Obrázek 9. Přidání kapitoly před či za stávající kapitolu

Kapitolu pak stačí pouze přejmenovat.

Obrázek 10. Jak pojmenovat kapitolu

5.1.2.2 Přesun kapitoly

Pokud chcete kapitolu přesunout v osnově na jiné místo, klikněte na označení *Chapter* vlevo před názvem dotyčné kapitoly.

Obrázek 11. Práce s kapitolou

Objeví se nabídka pro práci s kapitolou. Přejikněte na záložku *Position*. Pak stačí dotyčnou kapitolu vzít myší a přesunout tam, kam chcete. Následně úpravu potvrďte kliknutím na *Apply changes*.

Obrázek 12. Přesun kapitoly v osnově

5.1.2.3 Smazání kapitoly

Otevřete si nabídku práce s kapitolou a klikněte na ikonu koše v pravém horním rohu.

Obrázek 13. Smazání kapitoly

Objeví se otázka, zda doopravdy chcete kapitolu smazat. Klikněte na OK a celá kapitola včetně všeho v ní se smaže.

Obrázek 14. Potvrzení smazání kapitoly

Nabídku pro práci s kapitolou je možné vyvolat také v osnově kliknutím na ikonu : vedle názvu kapitoly.

Obrázek 15. Práce s kapitolou z osnovy

5.1.2.4 Přidání podkapitoly, odstavce či textu

Za jakýmkoliv textem, názvem kapitoly aj. stačí odentrovat a objeví se nový odstavec (blok textu), který je označený symbolem **=**.

Obrázek 16. Bloky textu

Po kliknutí na ikonu odstavce **=** je možné změnit úroveň na podkapitolu (h2), podkapitolu (h3) atd.

Obrázek 17. Vytvoření podkapitoly

Pozn.: Pozor, v osnově se dle požadavku TUL zobrazují pouze kapitoly a podkapitoly na úrovních h1-h3. Úrovně h4 a další se do osnovy nepropisují!

Jednotlivé odstavce textu vznikají pouhým odentrováním. Každý nový odstavec poznáte podle ikony .

5.1.3 Kopírování textu

U každého prvku (odstavce, obrázku aj.), pokud na něm stojíte kurzorem, se po pravé straně ukazuje symbol :

Obrázek 18. Nabídka u odstavců

Po kliknutí na symbol se ukáže nabídka, která umožňuje celý prvek zkopírovat. Následně je možné ho vložit na libovolné místo pomocí CTRL+V.

5.1.4 Poznámka pod čarou

Poznámku pod čarou vložíte kliknutím na symbol v horní liště.

Obrázek 19. Poznámka pod čarou

5.1.5 Nezlomitelná mezera

Nezlomitelné mezery je nutné doplnit ručně, program je nedělá automaticky.

Nezlomitelnou mezeru najdete v horní liště, úplně vpravo, pod značkou , v části *Special characters*. Hledejte "break".

Obrázek 20. V horní liště, úplně vpravo, v části *Special characters* můžete si vybrat ze tří různých mezer, podle Vašich potřeb.

Obrázek 21. K dispozici jsou různé druhy nezlomitelných mezer.

Nezlomitelné mezery doplňujte ideálně rovnou při psaní textu. Když máte celou práci hotovou, zkontrolujte znovu všechny konce řádků.

Tamtéž je také vynucené zalomení strany.

5.1.6 Báseň, odsazený odstavec

Pro báseň stačí celý text básně označit kurzorem, pak kliknout na symbol : po pravé straně a z nabídky vybrat *Poetry*.

Se SciFlow práce běží jak sen,
formát se upraví téměř hned jen.
Šablona TUL je tu pro nás,
všechno je snadné, žádný stres zas.
Citace, tabulky, rovnice též,
vše se tam vejde, jak si přeješ.
Stačí jen psát, a dílo máš hotové,
se SciFlow to zvládneš bez práce zdlouhavé!

Obrázek 22. Vložení básně

Odsazený odstavec, např. pro citaci delší než tři řádky, vytvoříte pomocí ikony

v horní liště. Tento odstavec je normální, není odsazený.

Odsazený odstavec, např. pro citaci delší než tři řádky⁵, vytvoříte pomocí ikony

v horní liště. *Tento odstavec je odsazený.*

5.2 Obrázky

Vkládání obrázků je velmi snadné. Stačí v horní liště kliknout na ikonu , do okna přetáhnout nebo vložit obrázek, do řádku *Caption* napsat jeho název a případně přidat zdroj a je hotovo.

Obrázek 23. Jak vložit obrázek a přidat jeho název

Pod symbolem máte další možnosti, jak s obrázkem pracovat. Můžete upravit jeho otočení či velikost.⁶

5. Zde, prosím, předstírejte, že tento text má více než tři řádky.

6. Většina obrázků v tomto návodu je nastavena na poloviční velikost, tedy *half*. Obrázky v přílohách mají velikost 90 %.

Obrázek 24. Možnosti změn obrázků

Smazat obrázek umožňuje ikona koše.

Obrázek 25. Smazání obrázku

5.3 Tabulky

5.3.1 Vytvoření tabulky

Tabulku přidáte pomocí ikony v horní liště.

Obrázek 26. Přidání tabulky

Objeví se nabídka. Na levé straně je možné vybrat počet sloupců a řádků. Pak je třeba potvrdit vytvoření tabulky kliknutím na *Create*.

Obrázek 27. Volba počtu sloupců a řádků v tabulce

Následně stačí vyplnit jednotlivá políčka tabulky a také do pole *Caption* doplnit její název.

Tabulka 1. Údaje o společnosti SciFlow

Název společnosti	Země	Obchodní forma
SciFlow	Německo	GmbH

5.3.2 Úpravy tabulky

Pro přidání dalších řádků označte jeden řádek v tabulce a následně využijte ikony pro práci s tabulkou v horní liště. Na stejném místě najdete další možnosti práce s buňkami, řádky a sloupci.

Obrázek 28. Přidání řádků v tabulce

Pod ikonou \vdots se nachází další možnosti pro práci s tabulkou - úprava šířky sloupců, otočení tabulky o 90 %, nastavení velikosti a umístění.

Obrázek 29. Možnosti úprav tabulky

5.3.3 Smazání tabulky

Tabulku je možné smazat kliknutím na ikonu koše.

Obrázek 30. Smazání tabulky

5.4 Rovnice

SciFlow pro tvorbu rovnic používá LaTeX (MathJax). Rovnici je ideální vytvořit v externím nástroji na <https://latex.codecogs.com/eqneditor/editor.php?mode=NEW>.⁷

Rovnice mohou být na samostatných řádcích, nebo mohou být součástí textu.

Nejdříve vytvořte kód v LaTeXu. Pak klikněte v horní liště na ikonu Σ .

Obrázek 31. Vložení rovnice

7. Více viz <https://support.sciflow.net/en/articles/1066508-equations-in-sciflow>.

Otevře se nové okno pro vložení rovnice. Do pole *Code* vložte svůj kód. Pomocí pole *Position in text* nastavte, zda má rovnice stát samostatně, nebo být součástí věty. Poté nastavení potvrďte kliknutím na *Apply changes*.

Obrázek 32. Vložení rovnice na samostatný řádek

Zde je příklad rovnice použité v textu: Psaní závěrečné práce je časově náročné, ale automatickým formátováním je možné ušetřit čas dle rovnice $T = T_0 - F$, kde T je celkový čas strávený na práci, T_0 je původní čas bez automatizace a F je čas ušetřený díky formátování.

Zde je příklad samostatně stojící Einsteinovy rovnice:

$$E = mc^2 \tag{1}$$

Smazání rovnice opět provedete kliknutím na ikonu .

5.5 Zdrojový kód

Zdrojový kód přidáte pomocí ikony v horní liště.

Nejdříve klikněte na ikonu . Zobrazí se Vám nové okno. Do tohoto okna vložte zdrojový kód. Na závěr po pravé straně okna vyberte, o jaký druh kódu se jedná.

HTML
Javascript
JSON
PHP
Python
SQL
Other
XML

Obrázek 33. Nabídka druhů zdrojových kódů

Zde je příklad zdrojového kódu v HTML, který je vložený do textu tohoto návodu.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Závěrečná práce</title>
</head>
<body>
  <h1>Moje závěrečná práce</h1>
  <p>Toto je ukázka kódu v HTML, který by mohl být součástí
    technické práce.</p>
</body>
</html>
```

Smazání zdrojového kódu opět provedete kliknutím na ikonu .

5.6 Citace

Pro práci s citacemi doporučujeme využívat citační manažer Zotero.⁸

5.6.1 Propojení Zotera

V levém panelu klikněte na ikonu . Následně na : v pravém horním rohu. Zobrazí se seznam citačních manažerů.

8. Funguje také Mendeley, Citavi či Endnote. Citace z dalších citačních manažerů můžete přidávat pomocí importu souboru .bib.

Obrázek 34. Citační manažery

Klikněte na šipku vedle Zotera a následně na *Connect Zotero*.

Obrázek 35. Propojení Zotera a SciFlow

Objeví se obrazovka se žádostí o získání soukromého klíče. Klikněte na *Connect Zotero now*.

Obrázek 36. Soukromý klíč v Zoteru

Budete přesměrováni na přihlašovací obrazovku Zotera; přihlašte se svými údaji do Zotera.

Obrázek 37. Přihlášení k účtu v Zoteru

Zobrazí se varování s předvyplněnými údaji. Klikněte na *Accept defaults*.

Obrázek 38. Souhlas s integrací Vašeho Zotera

Dojde k propojení Vašeho SciFlow a Vašeho Zotera. Následně můžete zavřít okno prohlížeče.

You may close this tab now and return to the app.

Obrázek 39. Potvrzení úspěšné integrace Zotera

V SciFlow pak klikněte na *Start importing*. Tím začne import Vašich záznamů ze Zotera do SciFlow.

Obrázek 40. Import záznamů ze Zotera

5.6.2 Aktualizace záznamů

Opětovné načtení Vašich záznamů je možné vynutit kliknutím na ikonu v pravém horním rohu, poté na šipku u Zotera a následně na *Fetch from Zotero*.

Obrázek 41. Opětovné načtení záznamů ze Zotera

5.6.3 Citování

Pro vložení citace slouží ikona **cite** v horní liště. Otevře se nové okno. Do vyhledávacího políčka napište slovo z názvu nebo příjmení autora zdroje, který máte uložený v Zoteru. Ukáže se Vám nabídka záznamů, které splňují dotyčné kritérium. Pokud je záznamů více, využijte posuvník.

Obrázek 42. Vyhledání zdroje informace

Pak klikněte na ten správný zdroj. Zobrazí se Vám bibliografická citace dotyčného zdroje. Klikněte na *Insert*. Tím se citace vloží do textu.

Obrázek 43. Připravená bibliografická citace

Pokud chcete uvést stranu, ze které citujete, vyplňte pole *Page*. Pro variantu potlačení autora zaškrtněte volbu **author**.

Obrázek 44. Přidání strany, potlačení autora v citaci

5.6.3.1 Citování u obrázků, tabulek aj.

Citaci vždy vkládejte do pole *Note*.

Obrázek 45. Příklad obrázku s citací

5.6.4 Použité zdroje informací

Všechny použité zdroje informací se automaticky přidávají do seznamu literatury. Jejich seznam si můžete zobrazit, když kliknete v pravé liště na pole , použité zdroje informací jsou uvedené ve sloupci *This Document*.

Obrázek 46. Použité zdroje informací

Pokud potřebujete znovu citovat jakýkoliv už jednou použitý zdroj, stačí ho přetáhnout z tohoto seznamu do textu, stejně jako se vkládají křížové odkazy viz sekce 5.7.2.

5.7 Odkazy

Odkazy v textu se v SciFlow dělají velmi jednoduše.

5.7.1 Hypertextové odkazy

5.7.1.1 Přidání hypertextového odkazu

Pokud v textu práce použijete hyperlink, označte ho kurzorem, klikněte na ikonu v horní nabídce.

Vytvořte si zdarma účet na <https://www.sciflow.net/tul> použijte univerzitní mail (např. lojza.novak@tul.cz).

Obrázek 47. Označený text, který je třeba změnit na hyperlink

Otevře se nové okno, do kterého napište URL adresu. Je možné zadat i název hyperlinku. Nezapomeňte potvrdit akci kliknutím na *Add link*.

Obrázek 48. Přidání hyperlinku

Úspěšně přidaný hyperlink poznáte podle toho, že je fialovou barvou a podtržený.

Vytvořte si zdarma účet na <https://www.sciflow.net/tul> použijte univerzitní mail

Obrázek 49. Funkční hyperlink

5.7.1.2 Změna či odebrání hypertextového odkazu

Pokud chcete hypertextový odkaz změnit či zrušit, klikněte na něj. Po pravé straně se ukáže nabídka akcí. Klikněte na symbol .

Obrázek 50. Nabídka u hypertextového odkazu

Klikněte na možnost *Edit link*.

Obrázek 51. Výběr editace hypertextového odkazu

V okně, které se zobrazí, máte možnost hypertextový odkaz opravit, nebo ho úplně zrušit.

Obrázek 52. Změna či zrušení hypertextového odkazu

5.7.2 Křížové odkazy

V textu můžete vytvářet křížové odkazy na jednotlivé kapitoly a podkapitoly všech úrovní, obrázky, tabulky a rovnice.

Zobrazte si osnovu kliknutím na symbol v pravé liště. Následně v osnově najedte kurzorem na část, kterou chcete odkázat, a přetáhněte ji do textu na to místo, kde chcete mít odkaz.

Obrázek 53. Vytvoření křížového odkazu

Křížový odkaz se automaticky vytvoří.

Vedoucí práce musí mít v SciFlow založený účet viz kapitola [h1](#). Založení účtu.

Obrázek 54. Funkční křížový odkaz

Seznam obrázků, tabulek a rovnic je v osnově úplně až na konci a lze na ně tedy odkazovat stejným způsobem.

Obrázek 55. Seznam obrázků, tabulek a rovnic v osnově

6 Historie dokumentu

SciFlow neukládá historii verzí automaticky, je třeba ji vytvářet ručně. Důrazně doporučujeme pravidelně a průběžně ukládat jednotlivé rozepsané verze.

Verzi uložíte kliknutím na ikonu *Create revision* v pravém horním rohu.

Obrázek 56. Vytvoření uložené verze dokumentu

Objeví se okno, kde můžete dotyčnou verzi pojmenovat, připsat si k ní poznámky, můžete informovat spoluautory o vytvoření verze. Nezapomeňte na závěr kliknout v pravém dolním rohu na *Create*.

A screenshot of the 'Create revision' dialog box. The title is 'Create revision'. Below it, the instruction reads 'Create a revision from the current state of the document'. There is a text input field for 'Revision name*' containing the text 'hotovo vše až do kapitoly Verzování Saved revision Fri Oct 11 2024', which is highlighted with a red box. Below the input field is a 'Note' section with a text area and a 'First draft' label. At the bottom, there is a checked checkbox for 'Notify co-authors' and two buttons: 'Close' and 'Create', with the 'Create' button highlighted by a red box.

Obrázek 57. Pojmenování verze

Všechny verze pak máte dostupné v archivu dokumentu.⁹ Jednotlivé verze si můžete stáhnout jako Word, znovu je začít editovat či je mezi sebou porovnávat.

9. Pozor, načtení verzí chvíli trvá. Nelekejte se tedy oznámení, že verze nebyly nalezeny (Document revisions not found.)

Obrázek 58. Archiv uložených verzí dokumentu

7 Spolupráce

7.1 Sdílení s vedoucím práce

Vedoucí práce musí mít v SciFlow založený účet viz kapitola 2.

Následně je třeba ho přidat jako autora s právem komentování. Autora je možné přidat přes ikonu *Invite authors* v pravém horním rohu. Otevře se okénko, v něm

klikněte na ikonu .

Obrázek 59. Přidání autora (vedoucího práce)

V poli vyberte možnost komentovat (*Comment only*), zadejte e-mail autora (vedoucího práce), vyplňte zprávu pro vedoucího (*Message*). Nakonec údaje potvrďte kliknutím na pole *Send invite*.

Obrázek 60. Vyplnění pozvánky pro autora (vedoucího práce)

Autorovi na zadaný mail dorazí pozvánka s Vaší zprávou a odkazem na dokument.

7.2 Komentáře

V dokumentu můžete označit jakoukoliv část textu a následně k ní přidat komentář kliknutím na ikonu na pravé straně.¹⁰

Obrázek 61. Přidání komentáře

Otevře se nové okno. V něm je vidět komentovaná věta. Pod ní je pole pro napsání komentáře. Komentář je potřeba potvrdit kliknutím na ikonu .

Obrázek 62. Zadání textu komentáře

10. Pokud si potřebujete přímo v textu udělat poznámku, která bude viditelná pouze pro Vás a pro nikoho dalšího, pak stačí napsat odstavec, kliknout vpravo na symbol , následně zvolit *Note* a dotyčný odstavec se změní na poznámku.

Pokud existuje k textu komentář, je samotný text podtržený světle žlutou barvou.

V dokumentu můžete označit jakoukoliv část textu a následně k ní přidat komentář

Obrázek 63. Ukázka okomentovaného textu¹¹

Po kliknutí na žlutě podtržený text se po pravé straně otevře okno s komentářem. Následně je možné pokračovat v komentování.

Obrázek 64. Znovuotevření komentáře

Všechny okomentované části v dokumentu je možné zobrazit po kliknutí na ikonu

 po levé straně. Kliknutí na konkrétní větu opět otevírá specifický komentář k dotyčné větě.

Obrázek 65. Všechny okomentované části

Pokud jste všechny připomínky vyřešili, pak komentář zaarchivujte kliknutím na ikonu .

11. Doufáme, že je světle žluté podtržení okomentované věty v příkladu poznat. :D

V dokumentu můžete označit jakoukoliv část textu a následně k ní přidat komentář.
Kliknutím na ikonu přidat komentář.

Obrázek 66. Archivování komentáře

8 Export

Váš dokument můžete exportovat do PDF nebo neformátovaného Wordu.

Varování: Nedoplňujte do SciFlow strany, které jsou generované ve STAGu (zadání, prohlášení). Vyexportujte si PDF ze SciFlow a PDF ze STAGu. Pak obě PDF spojte ve vhodném programu viz kapitola 4.

Pro export klikněte v pravém sloupci na ikonu . Otevře se nové okno, ve kterém zkontrolujte nastavení jazyka na češtinu (Czech) a citačního stylu na autor-datum (tul-iso-690-2022-ad) resp. na číselný styl (tul-iso-690-2022-num)¹². Poté klikněte na ikonu *PDF*. Ve Vašem prohlížeči se otevře nová záložka SciFlow, která informuje o stahování. Zároveň se stáhne PDF soubor do Vašeho počítače.

Obrázek 67. Stažení PDF

Pokud máte zájem o export do jiného formátu, klikněte na ikonu : vpravo od ikony *PDF*. Lze stáhnout například celý dokument jako neformátovaný Word nebo soubor literatury ve formátu .bib.

12. Případně vyberte jiný styl z nabízených.

Obrázek 68. Další formáty pro export

9 Podpora

Pokud se objeví jakýkoliv problém, využijte kontextový chat v levém dolním rohu,

viz ikona . Popište svůj problém v angličtině nebo němčině. Firma na připomínky reaguje velmi rychle, maximálně do 24 pracovních hodin.

Další podpůrné materiály najdete na:

- návody v angličtině viz <https://support.sciflow.net/en/>
- krátké videonávody v angličtině či němčině viz <https://www.youtube.com/@sciflow3444/videos>

Budeme rádi, pokud své dotazy a připomínky budete psát přímo vývojářům na **mail@sciflow.net** nebo zástupci z Technické univerzity v Liberci, kterým je Bc. Ludvík Steiner, na **ludvik.steiner@tul.cz**.

10 Závěr

Doufáme, že Vám SciFlow ulehčí psaní Vaší závěrečné práce. Pokud cokoliv nebude fungovat nebo budete mít jakékoliv připomínky či návrhy na vylepšení, kontaktujte podporu [9](#).

SciFlow jsme pořídili z projektu na podporu doktorských studijních programů. Číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_12/0008109¹³.

13. UNIVERZITNÍ KNIHOVNA TUL. SciFlow. In: *Univerzitní knihovna TUL* [online]. 2025 [cit. 10.01.2025]. Dostupné z: <https://knihovna.tul.cz/sluzby/sciflow>

Použitá literatura

ALBERTINA ICOME PRAHA. SciFlow Authoring Platform. In: *Úvod | Albertina icome Praha* [online]. 2022 [cit. 30.07.2024]. Dostupné z: <https://www.aip.cz/produkty/3485-sciflow-authoring-platform/>

SCIFLOW. About us - How SciFlow became what it is today. In: *SciFlow - Writing and Publishing Simplified* [online]. 2024 [cit. 12.10.2024]. Dostupné z: <https://www.sciflow.net/en/about-us>

UNIVERZITNÍ KNIHOVNA TUL. SciFlow. In: *Univerzitní knihovna TUL* [online]. 2025 [cit. 10.01.2025]. Dostupné z: <https://knihovna.tul.cz/sluzby/sciflow>

Přílohy

A Návod na přílohy

Všechny přílohy přidávejte do této sekce.

Sekce začíná kapitolou *Přílohy*, tu zachovejte. Každá jednotlivá příloha se chová jako samostatná kapitola viz 5.1.2.1. Typ kapitoly je nastaven na *Appendix*.

Obrázek 69. Sekce příloh a příloha A

Číslování kapitol je automaticky nastaveno na abecední.

Více příloh přidáte stejným způsobem, jako probíhá přidání kapitoly viz 5.1.2.1. Následně u každé přílohy změňte typ na *Appendix* a nastavte číslování na abecední. Tedy postupujte následovně:

Před dotyčnou novou přílohou klikněte na *Chapter*. Z nabídky vyberte *Appendix*.

Obrázek 70. Změna formátu přílohy - krok 1

Overview Type Numbering Position Language Advanced

What type of chapter is this?

- Normal chapter
The standard chapter type
- Abstract
A summary of your work. We might move this section onto an extra page during export, depending on the template you choose.
- Bibliography
A reference list that sums up all references used in the document.
- Appendix
An appendix for supplemental material, usually numbered with A, B, ..
- Part
A new part of the document, used in larger documents to group chapters that belong together.

Cancel [Apply changes](#)

Obrázek 71. Změna formátu přílohy - krok 2

Následně překlikněte na záložku *Numbering* a vyberte *Alphabetic*. Potvrďte kliknutím na *Apply changes*.

Overview Type Numbering Position Language Advanced

Pick a numbering format Most templates will choose decimal numbering by default

- Decimal
1, 1.2, 2
- Alphabetic
A, B, ..
- Roman
I, II, III, ..
- None
No numbering

Cancel [Apply changes](#)

Obrázek 72. Nastavení formátu číslování u přílohy

B Webová stránka Univerzitní knihovny o SciFlow, ze dne 10. ledna 2025

Obrázek 73. Printscreens webové stránky Univerzitní knihovny <https://knihovna.tul.cz/sluzby/sciflow>, která se věnuje SciFlow, ze dne 10. ledna 2025

14

C Seznam univerzit, které využívají SciFlow, ze dne 12. října 2024

Obrázek 74. Printsreen webové stránky <https://www.sciflow.net/en/about-us> se seznamem univerzit používajících SciFlow, ze dne 12. října 2024

15

15. SCIFLOW. About us - How SciFlow became what it is today. In: *SciFlow - Writing and Publishing Simplified* [online]. 2024 [cit. 12.10.2024]. Dostupné z: <https://www.sciflow.net/en/about-us>